

Factoring of the Smarandache Back Concatenated Odd Sequence,
by Micha Fleuren

SmBackConodd(1): 1
PRIME!

SmBackConodd(2): 31
PRIME!

SmBackConodd(3): 531
 $3^2.59$

SmBackConodd(4): 7531
17.443

SmBackConodd(5): 97531
7.13933

SmBackConodd(6): 1197531
 $3^3.17.2609$

SmBackConodd(7): 131197531
1579.83089

SmBackConodd(8): 15131197531
17.47.18937669

SmBackConodd(9): 1715131197531
 $3^2.17.97.2003.57697$

SmBackConodd(10): 191715131197531
2677.71615663503

SmBackConodd(11): 21191715131197531
131.161768817795401

SmBackConodd(12): 2321191715131197531
 $3^2.7^2.1208219.4356390089$

SmBackConodd(13): 252321191715131197531
54049423.4668342004597

SmBackConodd(14): 27252321191715131197531
47.2297.2311.109230695824219

SmBackConodd(15): 2927252321191715131197531
 $3^3.13.19.193.821.2770122504473483$

SmBackConodd(16): 312927252321191715131197531
487.2953.217596035578054625221

SmBackConodd(17): 33312927252321191715131197531
25541.757616631923.1721572826917

SmBackConodd(18): 3533312927252321191715131197531
 $3^2.67.149.347.171932460149.659160492491$

SmBackConodd(19): 373533312927252321191715131197531
 $7^2.13697.556554634974815461141818827$

SmBackConodd(20): 39373533312927252321191715131197531
211.100856159.112967347.16378215455835677

SmBackConodd(21): 4139373533312927252321191715131197531
 $3^2.23.103.113.823.2087607121246183828153973989$

SmBackConodd(22): 434139373533312927252321191715131197531
31.199.141785671609.496343181651049621834411

SmBackConodd(23): 45434139373533312927252321191715131197531
622639.8791877044815817.8299737944293571437

SmBackConodd(24): 4745434139373533312927252321191715131197531
 $3^3.1693.12143.2560411274789.3339023703445313085823$

SmBackConodd(25): 494745434139373533312927252321191715131197531
498508631.8302103580149.119542123303621199645449

SmBackConodd(26): 51494745434139373533312927252321191715131197531
7.13.3038687.186223959049445049075012857915064550943
SmBackConodd(27): 5351494745434139373533312927252321191715131197531
3^2.594610527270459930392590325250257910190570133059
SmBackConodd(28): 555351494745434139373533312927252321191715131197531

1259.1423.396703.672048482099796251.1162709512649134469011
SmBackConodd(29): 57555351494745434139373533312927252321191715131197531

193.2269.190783.688896902443369330455266454824364695545321
SmBackConodd(30): 5957555351494745434139373533312927252321191715131197531

3^2.313.1873561128505318984086169.1128790567635909135366409747
SmBackConodd(31):
615957555351494745434139373533312927252321191715131197531

7669.80317845266852881136281050141258694386793739955030799
SmBackConodd(32):
63615957555351494745434139373533312927252321191715131197531

16229.226181111711.33353979148709.519601410210594441005417419661
SmBackConodd(33):
6563615957555351494745434139373533312927252321191715131197531

3^3.7.313.14913976751006699617468793.7439496756116479915501050685031
SmBackConodd(34):
676563615957555351494745434139373533312927252321191715131197531

13.17.19.1153.7411.10501.179566775909579787634701806608444668245602270664
3
SmBackConodd(35):
69676563615957555351494745434139373533312927252321191715131197531

887377.152083140093682151083019445973.516294483339290042213564856511
SmBackConodd(36):
7169676563615957555351494745434139373533312927252321191715131197531

3^2.601.132030706979.1003939713201434213672873530585156294481157360779092
1
SmBackConodd(37):
737169676563615957555351494745434139373533312927252321191715131197531
PRIME!

SmBackConodd(38):
75737169676563615957555351494745434139373533312927252321191715131197531

1277.5590222499.106093574114850249429037111463061479123049173585801422743
97
SmBackConodd(39):
775737169676563615957555351494745434139373533312927252321191715131197531

3^2.43.2729.3452957.21322390935887842166831819386051491373601255041305577
98241621

SmBackConodd(40):

797775737169676563615957555351494745434139373533312927252321191715131197531

7.1058434876476345705582119909.107675932630095958361567292402639409491356649737

SmBackConodd(41):

81797775737169676563615957555351494745434139373533312927252321191715131197531

29.3617.570260347.207269368224830350499.950639415198037900661.6940182216664818058699

SmBackConodd(42):

8381797775737169676563615957555351494745434139373533312927252321191715131197531

3^3.67.7850062027826168415994361069.590235767120729346978556383853362221929460875511

SmBackConodd(43):

858381797775737169676563615957555351494745434139373533312927252321191715131197531

239.4547.1415042752262300546179.175850658632231204306882959.3174271603759883671952032387.

SmBackConodd(44):

87858381797775737169676563615957555351494745434139373533312927252321191715131197531

5015826522690877409419782068575633147.17516232150437631917523226114262666903425277473

SmBackConodd(45):

8987858381797775737169676563615957555351494745434139373533312927252321191715131197531

3^2.353.25013.3163247.3418061.280418188471867.200797941213030373.185778252716722611642338164456123

SmBackConodd(46):

918987858381797775737169676563615957555351494745434139373533312927252321191715131197531

73.139.5279.14806818914125703347327813659948781.1158667128417611708527516896191315044801587827

SmBackConodd(47):

93918987858381797775737169676563615957555351494745434139373533312927252321191715131197531

7^2.579317861281068293.666887447691468074059453.4961212872066382745563876503307521515115975611

SmBackConodd(48):

9593918987858381797775737169676563615957555351494745434139373533312927252321191715131197531

3^2.59.251.106668842975185573.119394185552605669.71028592287297237937277.79574484735434358880257452399

SmBackConodd(49):
9795939189878583817977757371696765636159575553514947454341393735333129272
52321191715131197531

3581953.27348039435131013215354186310364110406137589056905401758039242098
7464918510187373121627

SmBackConodd(50):
9997959391898785838179777573716967656361595755535149474543413937353331292
7252321191715131197531

241.4817.149377.51602737.103284101.760017008290147789.1423326136195217211
90912830189182247684695761458443

SmBackConodd(51):
1019997959391898785838179777573716967656361595755535149474543413937353331
2927252321191715131197531

3^3.8039.5335763.88071821585278889304522032164959553587097882276189237031
13217706508738694247216397229

SmBackConodd(52):
1031019997959391898785838179777573716967656361595755535149474543413937353
3312927252321191715131197531

29.123311.47197153.36262999.177986508511249.14264435982204391.15152175856
212888384523.43789608373710247651271131

SmBackConodd(53):
1051031019997959391898785838179777573716967656361595755535149474543413937
3533312927252321191715131197531

241511.75701797.9217706363183.6236623971647206785900490487116142107629237
3695815878457103920417384584178471

SmBackConodd(54):
1071051031019997959391898785838179777573716967656361595755535149474543413
9373533312927252321191715131197531

3^2.179.396963256241.1589460117259093.10536944164292018841592677558534447
702291753873112445394255619546048150305917

SmBackConodd(55):
1091071051031019997959391898785838179777573716967656361595755535149474543
4139373533312927252321191715131197531

183301.648887.55504793.3744189071357011.380445389881459561.25535429751650
31117889.454355060521669209967640397941117539

SmBackConodd(56):
1111091071051031019997959391898785838179777573716967656361595755535149474
5434139373533312927252321191715131197531

7.11^2.13.929.18979.1910849624835523.739847897160325956451931.46086178020
54300938194842153931.8784038019694517005727041652377

SmBackConodd(57)*
1131111091071051031019997959391898785838179777573716967656361595755535149
4745434139373533312927252321191715131197531

3^4.83.

c112:

1682449934658710443284245068261042370724646404244707671659023643842830803
918702088260231044612115472436667429897

SmBackConodd (58):

1151131111091071051031019997959391898785838179777573716967656361595755535
1494745434139373533312927252321191715131197531

41.103.37699.27894623.161223221.16077769205755402280218252466692857142927
183389792561546770481518729172143216845359768216771941

SmBackConodd (59):

1171151131111091071051031019997959391898785838179777573716967656361595755
5351494745434139373533312927252321191715131197531

47.18803.1325219867711344241187215507708660559936435944671320640003086488
4186608469394873323105004037985465116196171945983191

SmBackConodd (60):

1191171151131111091071051031019997959391898785838179777573716967656361595
7555351494745434139373533312927252321191715131197531

3^3.281.22817.313341971799954397.2195972859326337920655764605799763562624
80189351409198024936510466650043662973631168310597205270237

SmBackConodd (61):

1211191171151131111091071051031019997959391898785838179777573716967656361
5957555351494745434139373533312927252321191715131197531

13.31.47.8017.832471993234290529.61871077971114262133749.8230257806139631
7783149.18815993534434293409457414249702658466371473477486444087

SmBackConodd (62):

1231211191171151131111091071051031019997959391898785838179777573716967656
3615957555351494745434139373533312927252321191715131197531

PRIME!

SmBackConodd (63):

1251231211191171151131111091071051031019997959391898785838179777573716967
6563615957555351494745434139373533312927252321191715131197531

3^2.7.233.2113.777353.1166070798733688650318937558299.4450393400157106926
07394434671992163740321305897594885874625368736797079618757451839714799

SmBackConodd (64):

1271251231211191171151131111091071051031019997959391898785838179777573716
9676563615957555351494745434139373533312927252321191715131197531

1699.55933.13377343967113002875719781815084793558565671024858789301989106
0464786273286003628889314225360613597934005246284718485786952176093

SmBackConodd (65)*

1291271251231211191171151131111091071051031019997959391898785838179777573
7169676563615957555351494745434139373533312927252321191715131197531

11.31.523.7237421.

c128:

1000408971945228321909985213909261752100119853880211315084598678160855687
3203817056293202662575540546599572999127600408453848577

SmBackConodd (66):

1311291271251231211191171151131111091071051031019997959391898785838179777
5737169676563615957555351494745434139373533312927252321191715131197531

3^3.13229.340913.349608527.23215067809.1326822580973335875160911477178041
7937518114881057514271133502704293360455975018167493211670609905526896653
808923

SmBackConodd(67)*

1331311291271251231211191171151131111091071051031019997959391898785838179
7775737169676563615957555351494745434139373533312927252321191715131197531
14647765660453397.312171632970084927954801577168271.

c97:

2911486601516229967637344403859978457969292493205323083858684939320390989
787610957536245283583713

SmBackConodd(68):

1351331311291271251231211191171151131111091071051031019997959391898785838
179775737169676563615957555351494745434139373533312927252321191715131197
531

43.486221.52416191.7068856125484651.82757119052527681933.2107850027245629
2768208993656300888619903251969239099186659137198179316001174129902869019
647047109

SmBackConodd(69)*

1371351331311291271251231211191171151131111091071051031019997959391898785
838179775737169676563615957555351494745434139373533312927252321191715131
197531

3^4.491.1093.2399.1132796983.57546481854426176263654802809074613.

c97:

2017255693994220834924954481987435185292746315722045372203902616256742207
381299471732231946165137

SmBackConodd(70):

1391371351331311291271251231211191171151131111091071051031019997959391898
785838179775737169676563615957555351494745434139373533312927252321191715
131197531

7.17.179.8069.3704787967.218504301837113828163651746217926234734869158475
6039819644348806891170507789083719791220451918867184547190232835748775887
6890053203892797

SmBackConodd(71):

1411391371351331311291271251231211191171151131111091071051031019997959391
898785838179775737169676563615957555351494745434139373533312927252321191
715131197531

10607.236323.563052508940170323408463920501521152927643998361499630586598
4997735851616003694852538854105832331120249094307348906400084434047126450
247115447663271

SmBackConodd(72)*

1431411391371351331311291271251231211191171151131111091071051031019997959
391898785838179775737169676563615957555351494745434139373533312927252321
191715131197531

3^2.4860697477473629219443.

c138:

3272075888068581040338980952159806379313521920742162996046130241455572837
4182597634977785699603620845109112585742817157661729958691152113